
EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: UNA PROPUESTA PARA INTEGRAR LA ENSEÑANZA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA ESCUELA RURAL, CHILE.

DOI: 10.5281/zenodo.15490910

Eduardo Antonio Jaime Muñoz ¹

¹ Universidad Nacional de San Juan, Argentina & Universidad de La Serena, Chile

E-mail: ejaimel8@gmail.com

Lattes: <https://orcid.org/0000-0003-4412-0664>

AT01: Educación y Derechos Humanos.

Se presenta un artículo enfocado en el eje de la educación y derechos humanos, en el congreso Internacional de Educación inclusiva, en el trabajo se presenta una propuesta educativa para integrar la enseñanza de los pueblos originarios y la educación ambiental en la escuela rural, específicamente en la comuna de Monte Patria, provincia del Limari, Región de Coquimbo, Chile. El objetivo del trabajo es promover la inclusión de la enseñanza de los pueblos originarios y la educación ambiental en la escuela rural. El público objetivo en el cual está enfocada esta propuesta son los estudiantes de edades de 6 a 12 años, docentes y comunidad educativa de las escuelas rurales, también la idea de la propuesta es concientizar en los estudiantes con capacidades diferentes y que pueden desarrollar actividades educativas en torno a los pueblos originarios y la educación ambiental. La metodología de trabajo es la confección de huertas escolares en la escuela rurales, uso de láminas y fotografías de las semillas para la plantar en la huerta y colecta e intercambio de semillas, actividades educativas en torno a los pueblos originarios, uso de letreros con información de los pueblos originarios que existieron en la zona de estudio, se proponen actividades educativas utilizando material didáctico, uso de bibliografía especializada para averiguar información importante en torno a la propuesta. Los resultados del trabajo presentan fotografías de la confección de los huertos escolares, un mapa temático con información de los pueblos originarios, cinco laminas con semillas que se utilizaran en la huerta, fotografías de las semillas y ficha técnica con información relevante de la plantación y también guías educativas en torno al trabajo de la huerta proponiendo actividades a realizar con los estudiantes de las escuelas. En cuanto a la discusión desde el punto de la vista de estrategias en torno a la educación inclusiva no existen iniciativas que integren la enseñanza de los pueblos originarios y la educación ambiental existe un desconocimiento en el desarrollo de iniciativas que puedan visibilizar la importancia de los pueblos originarios y la educación ambiental. Es indispensable contar con propuesta de trabajo educativo para poder concientizar a la comunidad en la importancia de integrar a todas los estudiantes con capacidades diferentes. Las conclusiones de la propuesta se orientan a dar inicio a un trabajo educativo en las escuelas rurales, donde pueden formar una cultura del respeto por los derechos humanos y la inclusión de todas las personas que habitan estos territorios rurales.

Palavras-chave: Educación inclusiva; Educación ambiental; Huertos escolares; Pueblo originarios.